

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE			
<i>La rationalisation en Russie</i>	1	<i>Hongrie : Contre la « pourriture occidentale ». — La propagande soviétique. — La disgrâce de Rakosi...</i> 12	
ACTUALITE		<i>Tchécoslovaquie : Après le Congrès national de la C.G.T. — Un précieux aveu. — L'U.R.S.S. et Munich.....</i> 13	
<i>L'espionnage soviétique aux Etats-Unis: La condamnation d'Alger Hiss</i>	4	<i>Mauvaise récolte des produits agricoles. — Critique des sovkhozes. — La Slovaquie point faible du glacis.</i> 14	
<i>Le mystère Field</i>	7	<i>Roumanie : Manifestations pro-soviétiques</i>	
ETUDE		15	
<i>Les savants anglo-saxons jugent les théories et les méthodes de Lyssenko</i>	9	LA VIE EN U.R.S.S.	
LE COMMUNISME EN FRANCE		<i>La grande misère des internats scolaires. — Renseignements sur les « Amis de l'U. R. S. S. ».....</i> 15	
<i>Des soviets en France</i>	10	<i>Déclarations et actes en désaccord...</i> 16	
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		LE COMMUNISME EN EXTREME-ORIENT	
<i>Allemagne (zone soviétique) : L'épuration dans le Parti Socialiste Unitaire</i>	11	<i>L'U.R.S.S. et l'Indonésie.....</i> 16	
<i>Pologne : Pour renforcer l'activité des propagandistes</i>	11		
<i>Où en est la reconstruction.....</i>	12		

CHRONIQUE**La rationalisation en Russie**

LA lutte pour l'accroissement de la productivité du travail est depuis plus de vingt ans le thème central de toutes les campagnes que mènent les autorités soviétiques parmi les ouvriers et les techniciens. L'outillage gigantesque et complexe dont les plans quinquennaux ont doté le pays a besoin d'une technicité à son image et exige des travailleurs un rythme répondant à sa puissance. Tout comme dans les autres pays directement touchés par la guerre, la qualification de la main-d'œuvre s'est avilie en Russie et le rendement général s'en ressent. D'où en plus de la pression officielle et policière, la reprise des campagnes pour le relèvement de la productivité du travail, la poursuite des expériences « stakhanovistes », les appels incessants à l'« émulation » et, depuis un an environ, une propagande savamment orchestrée en faveur de la mobilisation des « réserves intérieures » de la production.

Une étude publiée dans la revue *Voprossy Ekonomiki* (n° 9, 1949) par M. G. Proudensky est assez révélatrice à ce sujet pour mériter quel-

ques commentaires. Sous le titre : « *L'utilisation intensive des réserves intérieures de la production et l'accroissement du rendement du travail en U.R.S.S.* », l'auteur s'efforce de broser un tableau systématique de ces réserves et de la manière de s'en servir.

Rationalisation capitaliste et rationalisation soviétique

Ce que la terminologie soviétique désigne par *utilisation* (ou mobilisation) *des réserves intérieures* est depuis longtemps connu dans le monde occidental sous le nom de *rationalisation* ou pour employer le terme anglo-américain — de *scientific management*. Ainsi que nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure, les méthodes recommandées par Proudensky sont exactement celles que le capitalisme connaît et applique depuis environ un siècle. L'auteur croit cependant nécessaire de souligner la différence entre les méthodes capitalistes et les méthodes soviétiques, ainsi que

la supériorité des secondes sur les premières. Il écrit en effet :

« *L'utilisation improductive d'une énorme masse de ressources caractérise le capitalisme et résulte de l'anarchie de la production et de la fréquence des crises. Dans une période de crise générale du capitalisme, il faut y ajouter encore le chômage chronique massif et la non-utilisation totale du capital fixe... Sous le Socialisme (c'est ainsi que l'auteur désigne le système soviétique), les possibilités d'essor de la production et de hausse du rendement du travail dépendent avant tout de l'élimination des pertes de temps dans l'horaire ouvrier. Un autre stimulant de l'essor de la production est l'introduction et l'assimilation de méthodes techniques plus perfectionnées, l'organisation et la planification rationnelles de la production.* »

Tous les critiques — et même bien des partisans — du système capitaliste s'accordent pour lui reconnaître les défauts dénoncés par M. Proudensky. Il faut seulement se demander si le système soviétique est exempt de ces tares. La mauvaise planification, la disproportionnalité entre les différentes branches qui en résulte, le gaspillage qu'elle entraîne (et la presse soviétique s'en plaint tous les jours) créent une anarchie qui ne le cède en rien à l'anarchie dite capitaliste, et qui occasionne à l'économie bolchéviste des pertes énormes. En Russie également, on observe la non-utilisation du capital fixe, soit parce que les usines attendent en vain les matières premières ou auxiliaires dont elles ont besoin, soit parce qu'elles ne savent plus que faire de leurs stocks faute de moyens de transports.

En ce qui concerne les caractéristiques de la rationalisation soviétique (que nous avons soulignées dans la citation ci-dessus), l'on se demande en vain en quoi elles diffèrent de celles de la rationalisation capitaliste. Le bolchévisme ne semble donc pas avoir innové ; il retarde plutôt de près d'un quart de siècle, en systématisant aujourd'hui ce qu'il reprochait au capitalisme vers 1926-1927, lorsque la campagne en faveur de la rationalisation, lancée par Henry Ford aux U.S.A. gagnait l'Europe. Si M. Proudensky déclare qu'il faut « avant tout » éliminer les pertes de temps dans l'horaire ouvrier, on peut lui rappeler comment un auteur communiste jugeait en 1927 la rationalisation capitaliste dans l'un des organes officiels du Komintern :

« *La rationalisation actuelle est la compression la plus violente, la plus inouïe, dans l'histoire du capitalisme, de tous les pores improductifs de la journée de travail* » (1).

(1) *L'Internationale Syndicale Rouge*, n° 75, avril 1927, p. 324, article de Lucien Revo : « Contribution à l'étude de la rationalisation ».

En parlant des « dépenses improductives »

dans l'horaire ouvrier, M. Proudensky ne dit pas autre chose. Et quand il recommande le chronométrage des opérations et « l'autophotographie » des journées de travail, il aura bien de la peine à faire passer ces méthodes pour neuves et pour authentiquement « socialistes ». Dès juin 1929, le congrès international de l'organisation scientifique du travail, réuni à Paris, projetait aux Arts et Métiers des films et des graphiques mettant en évidence les pertes résultant de l'intermittence de l'effort productif. Dès avant l'autre guerre, Taylor avait montré la voie.

Dans la mesure où il y a du neuf dans la rationalisation soviétique, ce neuf réside uniquement en ce que le bolchévisme renforce les méthodes capitalistes du convoyeur, du travail à la tâche, du relèvement des normes par l'intervention de syndicats-croupions en faveur de l'Etat-patron, sous la pression directe du Guépéou.

Qu'elle soit capitaliste ou non, l'industrie moderne ne peut fonctionner rationnellement que si ses différents éléments se combinent entre eux et avec le facteur humain de telle sorte que l'outillage, les matières et le travail constituent une chaîne continue. Toute solution de continuité à un point donné se répercute sur la chaîne entière, immobilise (et déprécie par conséquent) le capital fixe, gaspille les matières, stérilise le travail et, faisant ainsi enfler le coût, compromet la rentabilité. Le capitalisme s'efforce d'assurer cette continuité par la concurrence, régulateur certes imparfait. Le bolchévisme veut y parvenir par une planification rigide et autoritaire dont le résultat, du moins jusqu'à présent, se solde par plus de mécomptes et par un gaspillage plus étendu.

Le caractère primitif de l'industrialisme soviétique

M. Proudensky publie un tableau résumant une enquête faite dans deux usines-témoins différentes sur les réserves inutilisées de l'horaire ouvrier. Il n'est pas sans intérêt d'examiner ce tableau, dont nous reproduisons ci-dessous les données essentielles (les chiffres s'entendent en milliers d'heures) :

	Usine de construction mécanique	Usine d'appareillage
a) Fonds général de l'horaire ouvrier utilisable....	23.204	72.600
b) Volume du travail effectif pour l'ensemble de la production	18.445	61.652
c) Volume progressif du travail	9.451	51.370

Il résulte de ce tableau que, dans la première

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

usine, l'équipe n'effectue réellement que 18.445.000 heures sur 23.204.000 heures de présence, soit plus de 20 % de temps gaspillé ; dans l'autre usine, la perte sèche est de 15 %. Sur une journée de huit heures, on perd 1 heure 36 minutes dans la première usine, et 1 heure 12 minutes dans la seconde, c'est-à-dire que chaque heure renferme un temps improductif qui atteint 12 minutes dans le premier cas et 9 dans le second. Tout ouvrier, tout technicien et tout chef d'entreprise en Occident savent que de telles marges appartiennent, tant chez nous qu'aux U.S.A., à un passé lointain, même là où l'organisation scientifique du travail est encore loin d'être strictement appliquée.

En ce qui concerne la rubrique c), il convient d'expliquer ce que l'auteur entend par « *volume progressif du travail* ». Il désigne par là le temps qui serait nécessaire à la production de la même quantité de biens si l'on appliquait toutes les ressources de la technique existant dans l'entreprise en question en se fondant sur « *l'expérience des entreprises d'avant-garde et celle des meilleurs stakhanovistes* ».

Ainsi, il ne faudrait, pour obtenir la même production, que 9.451.000 heures au lieu de 18.445.000 heures dans la première usine, et 51.370.000 heures au lieu de 61.652.000 heures dans la seconde. L'efficacité est donc inférieure à ce qu'elle pourrait être : de 49 % dans le premier cas et de 17 % dans le second. Là encore, on peut affirmer que la plupart des entreprises occidentales du même genre ont depuis longtemps utilisé leurs « *réserves intérieures* » d'une manière plus complète et plus efficace.

Les « *réserves de rendement* » totales encore inexploitées permettent, selon M. Proudensky d'accroître le rendement de 146 % dans le premier cas et de 41 % dans le second. Malgré toute la circonspection avec laquelle on est obligé de se référer à maintes données soviétiques, ces chiffres n'ont cependant rien d'in vraisemblable. L'auteur cite des cas qui, même si l'on fait la part d'une certaine exagération, n'en sont pas moins significatifs.

« *En analysant les réserves du rendement du travail dans une usine de construction de machines agricoles, il s'est révélé possible de réduire le temps de fabrication d'un des combinés de 128 heures à savoir de 19 heures en améliorant les méthodes techniques et de 109 heures en introduisant une technologie plus perfectionnée et plus moderne et en organisant plus rationnellement le travail.* »

Plus loin, M. Proudensky indique que dans l'usine « *Faucille et Marteau* » de Karkov, l'exécution moyenne des normes a atteint 158 %. Dans une usine de construction de wagons, le rendement du travail a augmenté de 123,2 % en 1948 par rapport à 1940.

Comme l'étude de M. Proudensky n'a rien d'un article de propagande et qu'elle est publiée par une revue destinée plutôt à l'usage interne, ces chiffres sont moins sujets à caution que ceux qu'on trouve dans *l'Humanité*. On peut les tenir pour véridiques dans une assez large mesure. Mais ils prouvent exactement le contraire de ce que la propagande stalinienne veut faire accroire à l'étranger. Ils sont révélateurs de l'état arriéré où se trouve l'économie soviétique encore aujourd'hui, après plus de vingt ans de plans quinquennaux et d'industrialisation. Quand une industrie moderne et puissante a encore de telles marges de travail inutilisé ou mal utilisé, quand dans des entreprises-témoins elle peut obtenir des accroissements de rendement stupéfiant, elle donne elle-même la preuve que la Russie demeure

re encore d'un demi-siècle en retard sur l'Occident.

Il a fallu plus d'un siècle à l'Europe occidentale pour se créer une main d'œuvre à la fois compétente et apte à épouser la cadence du travail industriel. La Russie a pu importer l'outillage moderne ; mais elle a dû puiser sa main-d'œuvre industrielle dans une population agricole arriérée dont les habitudes, le tempérament et le rythme naturel résistent avec ténacité à la propagande, à « *l'émulation* » et même aux sévices du Guépéou. Les Etats-Unis — cas tout à fait exceptionnel — ont pu « *attraper et dépasser* » l'Europe parce qu'ils utilisèrent au départ, en plus de l'outillage européen, une main-d'œuvre déjà adaptée, fournie elle aussi par l'Europe. Tel n'est pas le cas de la Russie, et le knout s'avère impuissant devant les données naturelles.

La pression sur les travailleurs

La bureau-technocratie soviétique a beau disposer des plus belles usines et des machines les plus perfectionnées : celles-ci et celles-là ne sont rentables que si elles sont mises en marche par une main-d'œuvre qualifiée, habituée à s'adapter au rythme de l'industrie moderne. Tel n'est pas encore le cas de la Russie (cela viendra sans doute d'ici plusieurs lustres) et tout le drame est là. En attendant il faut à coups de slogans et de knout faire rentrer tout un peuple inadapté dans ce lit de Procuste. Mais le travail de serfs ou d'esclaves ne convient guère au mécanisme délicat et complexe d'une industrie qu'on veut moderne. L'on peut se demander à juste titre si l'industrialisation de la Russie, à l'ordre du jour depuis le début du siècle, ne se serait pas accomplie plus rapidement — et à moindre frais ! — si Lénine, Trotsky et Staline avaient laissé le capitalisme accomplir l'œuvre à laquelle il était d'ailleurs prédestiné.

Mais puisque l'industrialisation de l'U.R.S.S. s'effectue sous les auspices du bolchévisme, celui-ci est obligé d'infliger à la population laborieuse les souffrances du précapitalisme mercantiliste. Quelques chiffres fournis par M. Proudensky démontrent suffisamment que tout le problème de la rationalisation en Russie tourne autour de l'utilisation rationnelle de la main-d'œuvre et de l'intensification de son effort.

En analysant les réserves de rendement d'un des plus grands ateliers d'une usine de la construction mécanique, on s'est aperçu que *tout en conservant les mêmes méthodes techniques*, il était possible d'augmenter le rendement du travail de 42 %. Dans un atelier mécanique d'une usine fabriquant des Diesel, parmi les différentes espèces de « *réserves* » permettant la réduction du temps de fabrication, *l'accélération des découpages* figure pour 43 %. Dans une usine métallurgique, sur une journée de travail de 8 heures, soit 480 minutes, on avait constaté que le temps de travail effectif n'était que de 408 minutes, ce qui faisait une perte journalière de 72 minutes. Après réorganisation, le temps de travail effectif put être porté à 470 minutes. Une enquête effectuée dans deux usines de l'Oural (construction mécanique) révèle que le temps inutilisé par suite de l'arrêt du travail représente 15,6 % de la journée dans l'une et qu'il varie entre 14,2 % et 19,3 % dans l'autre.

M. Proudensky reproduit un tableau résumant, pour des entreprises de types variés, la répartition des « *réserves* » productives. Parmi celles-ci, il distingue deux catégories : 1° les « *réserves de réduction des temps de fabrication* », et 2° les réserves du « *fonds de l'horaire ouvrier* ».

Les premières ne peuvent être mobilisées que par une réorganisation de l'entreprise et du processus du travail tandis que les secondes visent l'utilisation insuffisante du temps de présence. Cette dernière catégorie représente 23 % des réserves totales dans une usine d'instrument pneumatiques, 25 % dans une usine de machines agricoles, 26 % dans une fabrique de foreuses, 32 % dans un atelier de construction mécanique et 34 % dans une fabrique de moteurs.

« L'utilisation des réserves intérieures de la production — telle est la conclusion de M. Proudensky — est l'une des principales formes de l'émulation socialiste, à l'aide de laquelle des masses d'ouvriers et de chefs augmentent le rendement et la qualité du travail. Il est indispensable de soutenir ce mouvement par tous les moyens et de diffuser le plus largement possible les méthodes d'analyse et d'utilisation des réserves inhérentes à la production socialiste. »

ACTUALITÉ

L'ESPIONNAGE SOVIÉTIQUE AUX ÉTATS-UNIS

La condamnation d'Alger Hiss

L'Affaire Alger Hiss and C^o a été exposée tout au long, sous ce titre, dans le B.E.I.P.I., n° 6, de juin 1949. La presse française ayant fait le silence sur cette affaire réellement sans précédent aux États-Unis et ailleurs, et l'Agence Française de Presse s'étant montrée singulièrement discrète en l'occurrence, il nous avait paru nécessaire de combler une lacune inadmissible dans l'information internationale des Français.

Alger Hiss, brillant élève et diplômé de l'Université Harvard, puis avocat, puis conseiller juridique au Sénat de Washington, puis fonctionnaire au State Department très vite promu aux plus hauts postes, choisi comme l'un des organisateurs de la Conférence économique-financière de Dumbarton Oakes et ensuite de la première Assemblée des Nations-Unis à San Francisco, collaborateur de M. Dean Acheson, conseiller du président Roosevelt à la Conférence de Yalta, représentant des U.S.A. aux Assemblées générales de l'O.N.U., directeur du bureau des Affaires de l'O.N.U. au State Department, enfin président de la Fondation Carnegie pour la Paix Internationale, — Alger Hiss était un espion communiste au service du gouvernement de Moscou.

La révélation en fut faite d'abord en 1939, secrètement, par un communiste repentit, Whittaker Chambers, quaker d'origine, au cours d'un entretien avec M. Adolf Berle, secrétaire d'Etat-adjoint. Chambers avait rompu avec le Parti communiste en 1938 lorsque les retentissants procès de Moscou et les massacres consécutifs d'intellectuels et d'idéologues communistes lui eurent ouvert les yeux. L'exemple de Walter Krivitski, chef du contre-espionnage soviétique en Europe Occidentale, eut alors un effet contagieux sur certains militants communistes, ce général ayant déclaré sa rupture avec le régime soviétique. Mais après le pacte conclu entre Staline et Hitler, l'indignation fut vive dans les milieux sincèrement antinazis et W. Chambers éprouva le besoin de se confesser devant un homme d'Etat responsable.

Il avait en effet, par dévouement à la cause, servi de courrier au réseau d'espionnage soviétique dont les ramifications avaient envahi la haute Administration politique et économique de Washington, et plus particulièrement le State Department. Il était chargé de transmettre aux services secrets de Moscou les documents confidentiels que lui passaient d'importants fonctionnaires du gouvernement américain dont il donna les noms et qualités, parmi lesquels les frères

Alger Hiss et Donald Hiss, tous deux juristes en vue. M. Adolf Berle prit bonne note de ces révélations mais l'Amérique n'était pas en guerre à cette époque et la loi américaine n'offrait nulle disposition applicable à des crimes de ce genre.

Dix ans plus tard, une Commission d'enquête de Washington « sur les activités non-américaines » eut à entendre une autre communiste désabusée, Mlle Elizabeth Bentley, convertie au catholicisme, et qui dévoila l'appartenance d'une dizaine de fonctionnaires, dont plusieurs très importants, à un réseau d'espionnage soviétique (pour plus de détails, voir notre n° de juin 1949). Cette déposition sensationnelle provoqua l'audition de M. Chambers qui confirma les dires de Mlle Bentley et enrichit de plusieurs noms la liste déjà établie. Il s'ensuivit une série de péripéties et de rebondissements dont le récit a été fait ici-même, véritable film à épisodes qui dura plusieurs mois.

Une émotion bien compréhensible se répandit en s'intensifiant dans le public à mesure que s'avérait le pullulement d'agents secrets bolchévistes à toutes les instances de l'Administration Roosevelt, dont M. Truman avait hérité, et que couvrait la complaisance, voire la complicité, des plus hauts personnalités du régime. En effet, M. Truman lui-même s'était laissé aller jusqu'à tourner en dérision l'enquête du Congrès et à traiter de « red herring » (*hareng rouge*, c'est-à-dire diversion) l'affaire Alger Hiss proprement dite qui prenait des proportions croissantes. M. Dean Acheson, associé comme avocat à Donald Hiss, autre agent communiste de renseignements, donnait un témoignage d'estime public à Alger Hiss, alors que la justice était saisie. M. Félix Frankfurter, juge à la Cour Suprême, exerçait son influence morale et politique dans le même sens.

Alger Hiss se trouva pris dans l'engrenage d'une procédure judiciaire compliquée, propre aux États-Unis, et consistant à répondre à une double accusation de parjure (faux-serment) alors qu'il ne pouvait à cette date et dans les conditions données être inculpé d'espionnage. Pour éviter d'entrer dans le détail et cependant expliquer la chose en deux mots, rappelons que le célèbre gangster Al Capone ne fut pas condamné pour ses nombreux meurtres mais pour défaut de paiement d'impôt sur le revenu. En l'occurrence, Alger Hiss allait se disculper du crime de trahison en se justifiant de l'inculpation de parjure.

W. Chambers avait pu produire une soixan-

taine de documents confidentiels livrés par Alger Hiss et tapés par Mme Hiss, ainsi que quatre manuscrits de l'écriture d'Alger Hiss (voir un *fac simile* dans notre n° de juin). Il y ajouta ensuite plusieurs microfilms reproduisant quelque deux cents documents de même provenance. Tout cela devait être transmis à l'espionnage russe en 1938 mais Chambers les conserva par devers lui

quand il interrompit son service. Les preuves étaient donc là, accablantes pour Alger Hiss. Celui-ci cependant, fort de l'appui d'une puissante coterie bolchévisante de Washington, devait opposer à l'accusation une défense opiniâtre, consistant à nier son appartenance au moindre réseau communiste et toute transmission de documents à Chambers.

LE PREMIER PROCÈS

Après diverses complications et plusieurs ajournements, le procès commença devant la Cour de New-York le 31 mai 1949. Le procureur Thomas Murphy soutenait l'accusation : l'inculpé Alger Hiss a effectivement passé une quantité considérable de papiers secrets gouvernementaux à Chambers. Le défenseur, Lloyd Stryker, parlant au nom des quatre avocats de Hiss, tendait essentiellement à discréditer Chambers car, dit-il aux jurés dès le début, « si vous ne croyez pas Chambers, l'accusation tombe ».

Ce sera le thème de la défense jusqu'au bout, à travers maintes variations de forme : il s'agissait de disqualifier Chambers pour faire croire à la véracité de Hiss. Aussi M. Stryker commença-t-il par traiter Chambers de « lèpre morale »... Mais il ajouta que la machine à écrire ayant servi à taper les documents était retrouvée et qu'on pourrait l'examiner « à certaines conditions ».

Chambers déposa pour dire, entre autres, qu'il remettait jadis les microfilms à un communiste nommé Alexander Stevens, alias J. Peters. Or, cet espion avait été autorisé le 8 mai précédent à quitter le pays pour se rendre en Hongrie. Singulière façon pour les U.S.A. de se défendre contre l'ennemi, et décelant une pléthore de complicités dans les services de protection. Chambers fut présenté à Hiss par ce Peters et un certain Harold Ware. Il eut en compagnie de Hiss une entrevue avec le colonel Bykov, espion en chef, quand Hiss travaillait au Sénat pour la Commission Nye, d'enquête sur les munitions. Un tapis d'orient fut offert à Hiss, « cadeau du peuple russe » en remerciement des services rendus.

Le jour suivant, M. Stryker demanda à Chambers s'il n'avait pas vécu à New Orleans avec une prostituée appelée « Annie n'a qu'un œil ». Chambers se mit à rire et répondit : « Non, jamais ». L'avocat continua : « Avez-vous vécu avec une prostituée nommée Ida Dales ? » — « Elle n'était pas une prostituée, » dit Chambers qui avait habité un an chez sa mère avec une femme de ce nom. On voit ici le système de la défense : le témoin a commis l'acte de chair hors des liens du mariage, donc Hiss n'a pas livré de documents à Chambers...

Aux suivantes audiences, M. Stryker fit admettre par Chambers qu'il (Chambers) avait dissimulé ou altéré la vérité sur sept points dans ses dépositions antérieures. C'est ce que la *New York Herald Tribune* a mis en valeur par ses titres et ses compte-rendus, pour déconsidérer Chambers. L'attitude partielle de ce journal, ses partis-pris favorables aux communistes et aux bolchévisants ont été expliqués ici-même (voir notre n° de juin). Toute la presse dite libérale ou progressiste, en réalité pro-stalinienne, a de même pris parti pour Hiss contre Chambers. Mais il suffisait de consulter un journal plus objectif comme le *New York Times* (8 juin) pour y voir clair : Chambers n'avait d'abord pas tout dit, il avait triché sur certains points afin d'épargner ses anciens amis, y compris Hiss, tout en alertant le gouvernement sur le danger de l'espionnage soviétique. Les mensonges de Chambers, mensonges de détail, étaient donc moralement à son honneur : il voulait s'op-

poser au mal sans perdre les hommes qui avaient partagé ses illusions, en les adjurant au contraire de suivre son exemple et de rompre avec le communisme.

M. Stryker essaya encore de diminuer Chambers en le questionnant sur le suicide de son frère Richard : celui-ci, lecteur de philosophes rationalistes français et autres, « vint à conclure que le monde est irrationnel et que par conséquent la vie ne vaut pas d'être vécue ». Chambers déclina le « suicide pact » proposé par son frère qui, comme dit La Fontaine, « fit seul le voyage ». On ne voit pas ce que cela prouve dans l'affaire Hiss-Chambers.

Il fallait en venir aux faits de la cause. Chambers précisa qu'il recevait documents et renseignements de cinq sources : deux du State Department, Alger Hiss et Julian Wadleigh, les trois autres étant Harry Dexter White (ancien Secrétaire-adjoint au Trésor), Francklin Victor Reno (expert mathématicien au terrain militaire d'essais à Aberdeen) et William Ward Pigman (chimiste, du Bureau of Standards). Rappelons la mort subite d'Harry White, en août 1948, peu après sa mise en cause par Miss Elizabeth Bentley.

Le 13^e jour du procès, Henry Julian Wadleigh vint témoigner, confirmant Chambers : il avait en effet, pour servir le communisme, passé des documents du State Department, tantôt à Chambers, tantôt à un autre agent communiste, David Carpenter (correcteur au *Daily Worker*). Trois ans après le délit ou le crime d'espionnage, le coupable n'est plus passible de poursuites, ce qui explique la franchise de Wadleigh, fils de clergymen, diplômé d'Oxford, ex-sympathisant communiste.

La quatrième semaine du procès commença avec les témoignages de moralité. M. Philip Jessup, ambassadeur, délégué à l'O.N.U. certifia l'intégrité, la loyauté, la véracité de Hiss. D'autres témoins de moindre poids abondèrent dans le même sens. M. Felix Frankfurter et M. Stanley Reed, tous deux juges à la Cour Suprême, et considérés comme les plus hautes autorités morales en Amérique, firent l'éloge de l'accusé. Rien ne pouvait peser davantage sur l'opinion du jury.

Le 23 juin, Hiss prononça sa propre défense, retraça son *curriculum vitae* depuis Harvard jusqu'aux Conférences de Dumbarton Oakes, de Yalta et de San Francisco. « Les assistants avaient l'impression d'être admis à d'imposants secrets d'Etat. Pour un auditeur qui eût fermé les yeux, le récit de Hiss rendait le son d'un cours d'histoire moderne au collège. Des noms importants tombaient les uns après les autres, Staline, Churchill, Roosevelt, le Roi d'Egypte, Hailé Selassié... » (*New York Times*, 24 juin). Comment soupçonner un serviteur de l'Etat aussi brillant, aussi modeste, aussi considéré ? La cour, le jury, le public, la presse devaient être profondément remués par un tel conflit entre le vrai et l'in vraisemblable.

Un ancien écrivain communiste, Malcolm Cowley, assura que Chambers, dans le privé, lui avait désigné M. Francis Sayre, secrétaire d'Etat adjoint, comme la tête du groupe communiste au

State Department. Cette allégation devait montrer l'inconsistance des dires de Chambers. Celui-ci la démentit catégoriquement et personne ne s'en trouva plus avancé. Le 22^e jour du procès, M. Stryker se livra à un dénigrement complet de Chambers, de sa vie intime, de sa vie publique. Il cita comme témoin un psychiatre, le Dr Carl Binger, qui avait suivi le procès en prenant des notes. Mais le ministère public objecta et le président se rangea à l'objection.

La défense ayant tout fait pour déconsidérer Chambers, il était naturel que l'accusation s'appuyât sur un autre témoignage afin de mettre en échec les dénégations de Hiss. Or, Mme Hede Massing, (ci-devant épouse de Gerhardt Eisler, puis d'un autre communiste nommé Gumperz), avait eu affaire à Hiss au domicile d'un autre communiste occupé d'espionnage, Noel Haviland Field (voir l'article plus loin) et pouvait l'attester. Mais par une décision vraiment insolite et arbitraire, le juge fédéral Samuel Kaufman, qui menait les débats, refusa de l'admettre à la barre.

Après six semaines de session, le tribunal entendit la défense et l'accusation répéter leurs arguments. M. Stryker parla quatre heures et vilipéda Chambers au maximum. M. Murphy, haut de 6 pieds 4 pouces (*sic*), maintint fermement ses conclusions fondées sur des faits et sur des preuves, dénonça en Hiss « un traître à son pays, un autre Benedict Arnold, un autre Judas Iscariot ». Il parla trois heures. Le juge Samuel Kaufman exposa le cas en 57 minutes et finalement réduisit les 2.815 pages, 803.750 mots, des témoignages à une simple question de véracité entre Hiss et Chambers.

Le jury entra en délibération le 7 juillet, à 4 heures 20 mais ne put aboutir au verdict *unanime* exigé par la loi. A 10 h. 30 du soir, les jurés furent bouclés sous bonne garde à l'Hôtel Knickerbocker jusqu'au lendemain matin. Le 8 juillet, après des heures de délibération, le jury se déclara à nouveau « deadlocked » (au point mort). Invité par le juge-président à faire un nouvel effort, le jury se retira une troisième fois mais, après 14 heures de discussion, revint complètement épuisé : huit jurés sur douze prononçaient la culpabilité d'Alger Hiss, les quatre autres ne

pouvant faire confiance à Chambers. L'unanimité n'était pas réalisée, un nouveau procès était nécessaire (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 9, juillet 1949).

Les critiques contre la façon dont le juge S. Kaufman avait dirigé le procès ne se firent pas attendre. M. Richard Nixon, député de Californie, reprocha publiquement au juge son refus de laisser témoigner Mme Massing ainsi qu'un garagiste mêlé à l'affaire de l'automobile donnée par Hiss à Chambers. Il regretta que M. Stryker ait pu faire état du suicide de Richard Chambers alors que M. Murphy ne fut pas autorisé à parler de cas analogues dans la famille Hiss. Enfin, il rappela le « poisson rouge » de M. Truman, dont huit jurés sur douze avaient fait justice. M. Harold Velde, député de l'Illinois, accusa ouvertement le juge S. Kaufman d'avoir commis six irrégularités et montra un évident parti-pris en faveur de Hiss, notamment en serrant ostensiblement la main des membres de la Cour Suprême, F. Frankfurter et S. Reed, pour impressionner le jury.

M. Velde proposait même d'ouvrir une enquête sur le comportement du juge, celui-ci ayant constamment manifesté ses sentiments contre les témoins du gouvernement, c'est-à-dire de l'accusation, et sa sympathie pour Hiss et les témoins de la défense. Le député Kingsland Macy, de New York, accusait le juge d'avoir tenté d'intimider la presse. Le député Lawrence Smith, du Wisconsin, déposa un projet de loi interdisant aux membres de la Cour Suprême de se présenter à la barre comme témoins de moralité, ce qui les disqualifie pour le cas où le procès doit venir en appel devant la dernière instance. M. Kenneth Keating, député de New York, introduisit aussi un « bill » à la Chambre des Représentants et souligna ouvertement le caractère choquant de l'intervention de MM. Frankfurter et Reed en faveur de Hiss, pression évidente sur le jury par des moyens déloyaux. Enfin divers journaux signalèrent que le juge, ami personnel de M. Truman, avait été choisi pour orienter le procès au mieux des intérêts de l'accusé, identifiés à ceux du Parti démocrate responsable de la politique du président Roosevelt.

LE DEUXIÈME PROCÈS

Le deuxième procès s'ouvrit le 16 novembre, avec un nouveau juge, Henry Goddard, et un nouvel avocat de la défense, Claude Cross, de Boston. M. Murphy restait à son banc pour l'accusation.

Cette fois, tous les témoins nécessaires furent entendus, mais pourtant pas M. Adolf Berle qui avait été le premier confident de Chambers, en 1939. Il est inutile de répéter ici les affirmations et arguments renouvelés du premier procès et des enquêtes publiques antérieures. Quelques détails supplémentaires ne changent rien à l'ensemble.

Notons cependant qu'une note aide-mémoire de M. Berle fut divulguée, mentionnant Laurence Duggan et Noel Field comme mêlés à une histoire de plans américains pour « super-battleships » transmis à l'U.R.S.S. par l'intermédiaire, semble-t-il, de Karp, beau-frère de Molotov. Deux rapports de M. Raymond Murphy, fonctionnaire de sécurité au State Department, lus par le procureur, donnent les noms de Harold Ware, Lee Pressman et Alger Hiss comme ceux des leaders de l'*underground* communiste aux postes stratégiques du gouvernement ; et ceux de Richard Post et Lovell, employés au State Department, comme ceux de communistes subalternes.

Le jury prit connaissance des documents secrets soustraits par Hiss et ses camarades pour être communiqués à Moscou, notamment d'un long message confidentiel de M. William Bullitt, ambassadeur à Paris, en 1938, rapportant une conversation avec M. Yvon Delbos en vue d'une conciliation franco-allemande à laquelle s'opposait l'ambassadeur de l'U.R.S.S. Tant sur le plan militaire et naval que diplomatique, les papiers remis à Chambers ne pouvaient guère être dépassés en importance, dans les conditions de l'époque.

Mme Hede Massing, enfin écoutée, raconta son entrevue avec Hiss en 1935 chez Noel Field, à Washington : les deux interlocuteurs, au service de Moscou, mais reliés à des réseaux différents, se disputaient la collaboration de Field pour leur travail secret (voir plus loin : *Le Mystère Field*). Témoignage décisif que le clan bolchévisant de la Maison Blanche et du State Department avait réussi à empêcher jusqu'alors. Les « arguments » subjectifs employés contre Chambers ne valaient plus contre Mme Massing. Imaginer que celle-ci ait tout inventé à seule fin de perdre Hiss, de concert avec Chambers, c'est se croire dispensé de fournir en l'espèce un motif plausible. Personne ne trouvant de motif, le témoignage porte au maximum.

« La défense avait admis que les quatre documents manuscrits étaient de la main de Hiss mais servaient de notes à l'appui de rapports verbaux à M. Sayre » (*Herald Tribune*, 15 décembre). Ce dernier, ancien Secrétaire d'Etat adjoint, entendu comme témoin, n'avait aucun souvenir de Hiss utilisant des memoranda en faisant oralement ses rapports.

Passons sur les fastidieuses répétitions qui emplirent de nombreuses audiences, pour en venir à la consultation du Dr Carl Binger, psychiatre, cité par la défense pour accabler Chambers sous les diagnostics de « mensonge pathologique » et de « comportement bizarre ». Le procureur Murphy n'eut pas de peine à remettre en place le prétentieux médecin qui n'avait jamais examiné Chambers, ni étudié son état mental, et l'avait seulement aperçu au cours du procès. Un autre « psychologue » professionnel, le Dr Henry Murray, appelé à la rescousse, ne savait de Chambers que ce qu'il avait lu dans les journaux, et se trouva en posture passablement ridicule sous les questions sarcastiques du procureur.

Après la plaidoirie et le réquisitoire qui n'apportèrent rien de nouveau, le jury entra en délibération, le 39^e jour du procès. Le 22 janvier 1950, vingt-quatre heures après, le jury revint avec un verdict de culpabilité prononcé à l'unanimité des douze jurés, cette fois. Le porte-parole de l'Etat, M. Murphy, n'avait pas en vain, dans sa péroraison, comparé Alger Hiss pour sa félonie à Benedict Arnold, à Brutus et au diable en personne.

M. Richard Nixon, déjà nommé, ne perdit pas un moment pour déclarer à la radio que de hauts fonctionnaires de deux Administrations (celle de Roosevelt et celle de Truman) avait tenté de couvrir le coupable et d'entraver l'action de la justice. Il exprima sa conviction que le président Truman « aura de nouvelles raisons de regretter son mot sur le *hareng rouge* ». En quoi il fait

preuve, peut-être, d'un optimisme excessif, car dès le 24 janvier, M. Dean Acheson, Secrétaire d'Etat, ami d'Alger Hiss et associé à Donald Hiss comme avocat, réitérait publiquement sa confiance dans le condamné qui, bien entendu, fait appel de sa condamnation.

« Quel que soit le résultat de l'appel, je ne tournerai pas le dos à Alger Hiss », dit M. Acheson qui n'a pas une haute idée des institutions judiciaires de son pays, lesquelles ont pourtant accordé à Alger Hiss le maximum de chances et de garanties pour se tirer d'affaire. Et il se réfère aux « critères et principes » qui ont été formulés « il y a longtemps », sur le Mont des Oliviers ». On demeure confondu devant une telle attitude et une telle inconscience, dont on conçoit mal qu'elles ne suscitent pas de fortes réactions.

Déjà M. Walter Judd, député du Minnesota, a invité, non sans ironie, M. Truman à « tourner le dos » à M. Acheson. Plusieurs sénateurs envisagent de refuser tout crédit au State Department jusqu'à ce que soit tirée au clair « l'influence » persistante de Hiss sur les hautes sphères gouvernementales. Trois députés démocrates, James Davis et E. Cox, de Géorgie, et John Rankin, du Mississippi, ont exprimé vertement leur indignation envers la conduite cynique du Secrétaire d'Etat. Un député de Pennsylvanie, Robert Rich, dit ne connaître personne « qui travaille davantage pour Joe Staline que le Secrétaire d'Etat Acheson ».

Il est probable que le dernier mot n'est pas dit et qu'on entendra encore parler de cette incroyable affaire, de ses suites et de ses conséquences. En attendant, Alger Hiss est condamné à cinq ans de prison, sans amende, alors qu'il était passible de dix ans de prison et dix mille dollars d'amende. Il reste en liberté sous caution de cinq mille dollars.

Le mystère Field

Dans notre n° 6 (du 1^{er} juin 1949), article intitulé « *L'Affaire Alger Hiss and C°* » traitant de l'espionnage soviétique aux Etats-Unis, il a été fait mention de Noel Field (1), fonctionnaire du State Department, membre d'un « appareil » communiste clandestin et devenu espion soviétique sous les ordres de Walter Krivitski, chef d'un service secret de l'U.R.S.S. pour l'Europe Occidentale.

Noel Field travailla comme secrétaire adjoint à deux Conférences Navales, tenues à Londres

(1) On ne doit pas confondre ce Noel Haviland Field avec deux autres Field mêlés aux affaires communistes américaines. L'un, Frederick Vanderbilt Field, membre du Parti, rédacteur au *Daily Worker* et aux principales publications communistes, millionnaire issu de la fameuse famille Vanderbilt enrichie dans la navigation et la flibuste, notamment lors de la guerre de Crimée, puis dans les chemins de fer. L'autre, Marshall Field, sympathisant stalinien, richissime propriétaire de magasins à Chicago, commanditaire à fonds perdus des quotidiens *P. M.* de New-York et *Chicago Sun* disparus après avoir englouti des fortunes. Signalons en outre Elisabeth Brown Field, candidate communiste à New-York en 1936, mariée à Joseph Barnes, communiste camouflé et stalinien avoué, rédacteur au *New-York Herald Tribune* dont il réussit à faire un journal bolchévisant pendant la guerre. Barnes avait été disciple de Frederic Vanderbilt Field à Harvard et son associé dans une agence touristique-policière pour la Russie.

en 1930 et 1934. Il eut un poste à Genève en 1936, à la Société des Nations, et là il entra en rapports avec Walter Krivitski, espion en chef auquel il fournit des renseignements. Lors des révélations faites par Whittaker Chambers sur le réseau d'espionnage soviétique au State Department, le nom de Noel Field fut prononcé : Alger Hiss avait tenté de le recruter dans son équipe mais s'aperçut qu'il appartenait déjà à un autre « appareil » soviétique secret.

Le 21 décembre 1948, M. Laurence Duggan, ancien haut fonctionnaire du State Department, se jetait (ou était jeté ?) du seizième étage par la fenêtre de son bureau, à New-York. Mis en cause dans l'enquête d'une Commission de Washington sur « les activités non-américaines », il avait été interrogé dix jours auparavant par le *Federal Bureau of Investigations* (police politique). La police conclut hâtivement à un suicide, mais sans convaincre tout le monde.

Au cours de son interrogatoire Laurence Duggan dit que deux agents soviétiques avaient essayé de l'enrôler dans un réseau d'espionnage. L'un de ces agents était Hede Massing, amie de Noel Field, femme de Gerhardt Eisler (2),

(2) Eisler est cet agent du Komintern qui, mis en liberté sous caution aux Etats-Unis, s'échappa à bord d'un navire polonais, puis fut arrêté à Southampton et finalement relâché par un tribunal anglais. Son retour en Allemagne (zone soviétique) donna lieu à un grand meeting à Berlin en juin 1949 (voir *B.E.I.P.I.* n° 7 et 9).

puis de Gumperz, puis de Paul Massing. Laurence Duggan raconta sa rupture avec Noël Field et reconnut que Frederick Vanderbilt Field avait tenté de lui soutirer des renseignements confidentiels.

Le premier procès Alger Hiss n'apporta aucune lumière sur ces divers points car le président du tribunal, ami et protégé de M. Truman, refusa de laisser déposer des témoins comme Mme Hede Massing, ci-devant Gumperz et Eisler. Mais au deuxième procès, celle-ci fut admise à témoigner, citée par l'accusation ; elle rapporta sa rencontre avec Alger Hiss en 1935, au domicile de Noël Field, et l'échange de propos suivant (*New York Times*, 11-12-49) :

Mme MASSING. — *Je comprends que vous essayez d'incorporer Noël Field dans votre appareil.*

M. HISS. — *Alors c'est vous la fameuse girl qui essaya de me prendre Noël Field ?*

Mme MASSING. — *Oui.*

M. HISS. — *Bien, nous verrons lequel de nous va gagner.*

On n'invente pas de telles choses et d'ailleurs personne n'a pu concevoir d'hypothèse plausible motivant un prétendu faux témoignage de W. Chambers et de H. Gumperz-Massing. Ce témoignage est d'ailleurs corroboré par celui de L. Duggan et par les confidences de W. Krivitski à M. don Levine (voir notre n° de juin, pp. 6 et 7). Noël Field était indubitablement un espion soviétique.

Field et le procès Rajk

Or, le même Noël Field a été mis en cause par l'acte d'accusation dans le procès Rajk, à Budapest (septembre 1949) comme s'il avait été « un des dirigeants du service d'espionnage américain » aux ordres de M. Allen Dulles, « chef européen de l'Office of Strategic Services ». Field, dit l'acte d'accusation, « s'était spécialisé dans le recrutement des espions parmi les éléments soi-disant de gauche. Il avait sous ses ordres des groupes d'espions formés d'émigrés de différentes nationalités, résidant en Suisse ».

Rien n'autorise à accorder le moindre crédit à un acte d'accusation communiste. Mais toujours est-il que Noël Field a disparu de Prague où il séjournait l'an dernier, ainsi que sa femme, sans laisser de traces. Son frère, qui résidait en Pologne, semble avoir subi le même sort.

Dans le *Monde* du 31 décembre dernier, on pouvait relever le passage suivant (et nous citons ce journal en raison de ses accointances tchécoslovaques) :

« ... Il s'agit de la mystérieuse disparition, il y a plus de quatre mois, de M. Noël Field et de sa femme à Prague, et de M. Hermann Field, frère de Noël, à Varsovie. On se souvient que le nom de Noël Field a figuré à plusieurs reprises (3) dans l'acte d'accusation du procès Rajk, à Budapest, et dans les dépositions des accusés, en tant que « chef des services d'espionnage américain en Suisse pendant la guerre ». Mais le rôle de ce mystérieux individu, naguère employé au Département d'Etat, puis représentant en Europe d'une association philanthropique et religieuse intimement liée au Parti Communiste américain, et notamment à Earl Browder, qui le dirigea jusqu'à la fin de la guerre, n'est point encore éclairci. Il semble même que sa disparition doive réserver de notables surprises. »

(3) Inexact. Le nom de Noël Field ne figure qu'une seule fois dans l'acte d'accusation contre Rajk (Note de la Rédaction du B.E.I.P.I.).

Le 3 janvier, le même journal ajoutait, dans un article traitant de la Tchécoslovaquie :

« M. Novy, qui appartient lui aussi à l'entourage déjà si éprouvé de M. Clementis, se serait rendu coupable, assure-t-on, de n'avoir pas « démasqué » à temps l'Américain Noël Field, dont toute trace a été perdue en août dernier à Prague, au moment, dit-on, où il s'appretait à partir pour la Hongrie.

« Personnage des plus énigmatiques, caractérisé au procès Rajk comme « agent n° 1 des services d'espionnage américain en Europe pendant la guerre » mais recherché en même temps par la « commission des activités non-américaines » du Congrès de Washington comme agent communiste, Noël Field semble avoir joué sur les deux tableaux, simultanément ou par périodes successives.

« On assure aujourd'hui à Prague que son double jeu avait été démasqué dès 1946, et que M. Vilem Novy s'est rendu coupable d'avoir continué à entretenir des relations avec lui. Il est cependant de fait que les relations de Field avec l'espionnage américain n'ont été dénoncées à Budapest qu'au début de 1949, et que la personne qui les découvrit ne fut autre que ce Tibor Szoenyi, qui fut quelques mois plus tard l'un des principaux accusés du procès Rajk. »

Enfin, le 17 janvier, le même journal publiait l'information que voici :

« En réponse à leurs demandes les Etats-Unis ont reçu de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie des notes certifiant que les gouvernements intéressés n'ont pas trouvé trace du citoyen américain Noël Field, disparu de Prague le 12 mai dernier, ni de sa femme Herta, disparue depuis le 23 août.

« Jusqu'ici le gouvernement polonais n'a pas répondu à la demande d'information des Etats-Unis concernant Hermann Field, frère du précédent, disparu en Pologne le 22 août, au moment où il allait prendre l'avion pour rejoindre sa belle-sœur à Prague.

« Le gouvernement de Washington demanderait des éclaircissements complémentaires, en particulier quant à la date et au point de passage où Field et sa femme seraient sortis de Tchécoslovaquie. »

Il résulte de ces données diverses que Noël Field, agent secret soviétique, ex-fonctionnaire au State Department, mêlé aux affaires Alger Hiss et Laurence Duggan, a cessé de plaire à ses chefs de service russes qui l'ont retiré de la circulation, peut-être « liquidé » selon leurs méthodes. Sa femme et son frère, en ce cas, auraient pâti par contre-coup, afin que personne ne puisse parler. Tous deux ont peut-être fait partie du même réseau, comme semble l'indiquer leur présence dans des pays satellites.

Raisons d'une disgrâce

Pourquoi Noël Field serait-il tombé en disgrâce, avec les conséquences fatales que cela comporte dans un service secret soviétique ? Diverses suppositions sont possibles. La plus vraisemblable dans les conditions du moment est qu'il aurait été suspecté de « déviations titistes ». Le même traitement a été infligé à tant de communistes précédemment taxés de « déviations trotskistes » ou autres.

L'accusation d'avoir appartenu à l'O.S.S. américain ne mérite pas la moindre attention. On sait que les communistes staliniens traitent d'espions tous ceux qui ne sont pas de leur avis, fût-ce sur une question de biologie. Inutile de s'attarder à considérer de telles accusations.

Autres observations : Noël Field a été en liaison avec Walter Krivitski, que l'on trouva agonisant, atteint d'une balle à la tête, le 10 février 1941, à l'hôtel Bellevue de Washington. Et avec

Laurence Duggan, que l'on trouva mort sur le pavé de New-York, le 21 décembre 1948. Dans les deux cas, la police américaine s'est empressée de conclure au suicide. Dans les deux cas, il y a plus qu'une très forte présomption de meurtre.

L'opinion d'un spécialiste

A titre d'information complémentaire, nous traduisons et reproduisons ci-dessous des extraits de l'article : *Le cas étrange de Laurence Duggan*, par Isaac don Levine, paru dans *Plain Talk* de New-York en février 1949 :

« Noel Haviland Field, peu après avoir été diplômé à Harvard, entra au State Department avec le rang de vice-Consul le 1^{er} septembre 1926. En 1928, M. Field était membre du Parti Communiste, selon le témoignage sous serment de J.B. Matthews, alors fellow-traveler reconnu et l'un des organisateurs de la ligue pro-communiste contre la guerre et le fascisme... En 1930, M. Field servit comme secrétaire assistant à la Conférence Navale de Londres, après quoi il avança au State Department pour devenir secrétaire de la Délégation américaine aux conversations navales préliminaires de Londres en 1934.

« Le dossier montre que Laurence Duggan entra au State Department en 1930. D'après Drew Pearson, ami proche de Duggan, celui-ci fréquentait les réunions communistes à Alexandria (Virginie) dans les années 30. D'octobre 1933 à 1935, les Duggan et les Field habitaient la même maison à Washington, 419 Quatrième Rue, N.W.

« M. Field quitta le State Department en 1936 pour aller à Genève quand il prit un poste à la section du désarmement du secrétariat de la Ligue des Nations. Là, il fut en contact avec le général Walter Krivitski, alors chef du service secret soviétique en Europe occidentale. Le général Krivitski, mort d'une balle mystérieuse à Washington en février 1941, m'avait dit en 1939, pendant l'été, que Noel Field avait été l'une de ses sources américaines de renseignements à Genève. Ces relations étaient antérieures de deux ans à l'arrivée de Krivitski aux U.S.A., et d'un an à sa rupture avec les Soviets.

« Dans la nuit du 2 septembre 1939, quand W. Chambers nomma à M. Adolf A. Berle, assistant Secrétaire d'Etat, en ma présence, les fonctionnaires du State Department rattachés aux opérations communistes clandestines, Noel Field figurait parmi eux. M. Chambers a encore nommé Noel Field le 27 août 1948, comme le rapporte le Herald Tribune du 15 octobre. Chambers témoigna qu'Alger Hiss « fit maintes tentatives pour enrôler Field mais découvrit que Field était relié à un autre « appareil ». Questionné par le député Nixon, Chambers précisa : « Field était déjà un communiste au service d'un autre appareil. »

M. don Levine termine son article en soulignant une impressionnante série de faits qui infirment, au sujet de L. Duggan, la version du suicide. Sa thèse est désormais renforcée par la disparition de Noel Field et des deux proches parents de ce dernier. Il est probable que cette affaire comportera des suites intéressantes.

É T U D E

Les savants anglo-saxons jugent les théories et les méthodes de Lyssenko

On se souvient de la campagne faite dans les milieux intellectuels au sujet des découvertes de l'académicien soviétique Lyssenko.

Le B.E.I.P.I. dans son numéro 1 avait publié une importante étude sur cette question. Récemment des savants britanniques ont étudié, théoriquement et pratiquement les théories et les méthodes de Lyssenko.

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE du 25 décembre a publié le compte-rendu suivant du livre du fameux biologiste anglais Julian Huxley « *L'hérédité à l'Est et à l'Ouest* » :

« Julian Huxley, biologiste britannique, le premier directeur général de l'UNESCO, visita avec sympathie la Russie soviétique en 1932, 1945, et assista en 1948 au Congrès Mondial des Intellectuels à Wroclaw. Il n'a jamais été considéré comme un soviétophobe et ne l'est d'ailleurs pas. Huxley a étudié d'une façon impartiale et analytique le sort de la science des génétiques en Russie et nous donne dans son livre les conclusions auxquelles il est arrivé.

« Depuis longtemps le P.C. russe dicte des « lignes » aux poètes, écrivains, musiciens et historiens soviétiques. La science demeurait cependant un domaine international et extra-politique. Ce n'est qu'en 1948, à la session de l'Académie de

Lénine (section agriculture) qu'un changement officiel fut introduit dans le domaine des sciences soviétiques. Le Parti Communiste russe épousa à cette session les doctrines « progressives » et « matérialistes » de Mitchourine, prêchées par son disciple l'académicien Lyssenko. Toutes les autres doctrines et principalement celles « réactionnaires » et « idéalistes » de Morgan, Mendel et Weissmann doivent être rejetées. A l'issue de cette session mémorable des savants soviétiques battirent leur coulpe, se rétractèrent et adoptèrent avec enthousiasme les nouvelles théories officielles. D'autres savants ne surent ou ne voulurent pas s'aligner. Ils perdirent leurs emplois, leurs postes et comprirrent ainsi que seul Mitchourine avait raison.

« Julian Huxley examina la doctrine de Mitchourine-Lyssenko avec le plus grand soin. « J'admets, avant de commencer l'étude des théories de Lyssenko, qu'il devait y avoir « quelque chose » d'exact en elles. » Huxley rencontra Lyssenko, discuta avec lui, lut ses articles, vérifia ses expériences. Sa conclusion fut que 1°) Lyssenko n'employait pas des moyens de contrôle scientifiques pour l'élaboration de ses théories ; 2°) qu'il était absolument ignorant en matière d'histoire de la science et de théorie scientifique ; 3°) qu'il était un dogmatiste et non un expérimentateur.

« Lyssenko est un paysan ayant la passion des résultats pratiques dans son travail. » « Le Savonarole de la biologie russe », « fanatique sincère à la mentalité médiévale, se servant d'une technique moyenâgeuse », voilà comment Huxley traite Lyssenko dans son livre.

Huxley parcourt avec précaution mais sans émotion le domaine du triomphe politique de Lyssenko. Il constate pour finir avec un certain regret la tragédie intellectuelle russe pour laquelle « tôt ou tard, l'U.R.S.S. sera obligée de payer lourdement. »

Quelques jours plus tard, le *NEW-YORK TIMES* dans son numéro du 25, publiait un article expliquant que les savants britanniques n'avaient pas pu confirmer expérimentalement la théorie de Lyssenko :

« Jusqu'à présent peu d'expériences ont été tentées pour vérifier la théorie prônée par Lyssenko, adversaire russe de la génétique.

Le Dr L. Sachs de la « School of Agriculture » de Cambridge, décida pour cette raison de répéter certaines des expériences de Lyssenko. Il choisit donc « l'hybridation » de la tomate. Après un an de travail le Dr Sachs présente ses

conclusions dans « Nature », l'hebdomadaire scientifique britannique.

Le Dr Sachs répéta avec exactitude les expérimentations de Lyssenko. Les tomates employées étaient de deux types différents aux caractéristiques génétiques contrôlées : types de feuilles et couleur des fruits. La tomate « Sunrise » a ordinairement les feuilles de la tomate et la couleur du fruit est jaune. La « Open Air Wonder » a des feuilles du type de la pomme de terre et des fruits rouges. Les expériences furent strictement contrôlées. Et Sachs affirme que « dans le courant de l'année de la greffe il n'y eut aucune influence observable sur la couleur des fruits ou la forme des feuilles. Les résultats des expériences ne confirment donc pas les travaux des savants russes. »

Par contre Sachs découvrit des changements dans la structure des feuilles de plants non-greffés. Sachs conclut donc que Lyssenko a pu observer des changements sur des plants greffés mais qu'il a eu tort de les attribuer à la greffe. Ces changements pouvant très bien se produire sans la greffe. »

On attend non sans curiosité la réponse de la presse communiste et de Lyssenko lui-même.

LE COMMUNISME EN FRANCE

Des soviets en France

C'est par le truchement des *Combattants de la Paix et de la Liberté*, dont le président est M. Yves Farge, que les communistes gardent aujourd'hui en France le contact avec les masses. Avec la complaisance de quelques personnalités non communistes, qui sont assurément moins dupes que complices (l'abbé Boulier est du nombre), et spéculant sur le pacifisme du peuple français, ils réussissent à réunir et à entraîner des foules assez nombreuses qui accourent pour entendre tonner contre la guerre, mais qui se déplaceraient moins volontiers s'il ne s'agissait que de révolution sociale.

Dans tout le pays, les combattants de la Paix et de la Liberté ont donc constitué ou tenté de constituer à l'intégration du parti des *Conseils Communaux*, à raison théoriquement, de un par commune. C'est à ces Conseils Communaux qu'en décembre 1949, la Commission Exécutive de la C. G. T. invitait les organisations syndicales à adhérer d'urgence.

Or, ces organismes apparemment assez bénins sont promis dans la pensée des communistes, à un grand rôle révolutionnaire. Ils n'ont pas seulement à organiser des manifestations, des conférences, des distributions de tract ou le vote pour la paix. Ils constituent rien moins que les ébauches des futurs soviets. Ils sont ces soviets encore en germe.

Cette interprétation ne nous est pas suggérée seulement par le fait que conseil en russe se dit soviét. M. Benoit Frachon, qui ne parle jamais pour ne rien dire et jamais au hasard, a défini lui-même de telle sorte le rôle du Conseil Communal qu'il n'est plus possible de se méprendre.

Il parlait le 15 janvier 1950 à La Pallice, en compagnie de M. Yves Farge, dans une réunion de masse organisée par les *Combattants de la Paix et de la Liberté*. La Pallice avait été choisi parce que le matériel de guerre américain doit

être débarqué et entreposé dans cette ville promise ainsi, d'après les communistes, à devenir une ville étrangère sur le territoire même de la France. Feignant de s'indigner d'une pareille atteinte à la souveraineté française, le secrétaire général de la C.G.T. s'est écrié :

« Ce sera l'œuvre du Comité des Combattants de la Liberté et de la Paix d'éclairer la population rochelaise, de faire en sorte que son Conseil Communal soit le détenteur de la véritable autorité et qu'il n'hésite pas, le cas échéant, à se substituer aux autorités défaillantes » (*l'Humanité*, 16 janvier 1940). C'est l'Humanité qui souligne.

Ou bien les mots n'ont pas de sens, ou bien ceux-là signifient clairement que le parti communiste entend constituer dès maintenant des organismes susceptibles d'apparaître un jour (qui, on le voit, peut-être prochain) comme les détenteurs de l'autorité véritable, du pouvoir légitime.

Cela ne constitue évidemment pas une improvisation de la part des communistes français. Ils se bornent à mettre en pratique (et très certainement sur ordre) ce fameux principe de « la dualité des pouvoirs » que Lénine et Trotsky (et Trotsky plus que Lénine) tirèrent de leur méditation de la révolution manquée de 1905.

Il n'est certes pas dans la pensée des communistes de renverser demain le régime républicain et de le remplacer par une démocratie populaire appuyée sur les conseils communaux. Mais ils fourbissent leurs armes ; ils expérimentent leurs méthodes d'action. Selon toute vraisemblance, ils veulent tenter à La Pallice une expérience révolutionnaire qui sera pour eux par ses enseignements du plus profond intérêt. Pour nous aussi.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ZONE SOVIÉTIQUE EN ALLEMAGNE

L'épuration dans le Parti Socialiste Unitaire

La *DEUTSCHE ZEITUNG*, de Stuttgart, (zone Américaine) du 7 janvier, révèle que le Parti Socialiste Unitaire de la zone orientale traverse à l'heure actuelle une crise sérieuse qui freine l'évolution vers un « parti de type nouveau ». A la source de cette crise, on trouve les déviations que le Politburo englobe désormais sous l'étiquette de titisme. C'est pourquoi le souci principal est la réorganisation de l'appareil du parti. L'épuration vise en particulier les anciens sociaux démocrates qui sont remplacés par des hommes plus jeunes, fidèles à la « ligne ». En particulier est combattue toute tendance anti-soviétique, et les réserves au sujet du tracé de la frontière polono-allemande.

Mais l'obstacle principal c'est la résistance des travailleurs et mêmes des militants communistes, à l'augmentation des normes du travail, le système des salaires, et les insuffisances du ravitaille-

ment. A l'intérieur même du parti les difficultés sont nombreuses :

« Que doit répondre un fonctionnaire du parti à un interrupteur qui demande où passe, dans l'économie planifiée socialiste la plus-value qui, dans le système capitaliste, est refusée aux travailleurs ? Que doit-il répondre à cette question remuée depuis peu : De quel droit et à quelles fins paye-t-on des prix nationaux à un petit nombre de camarades, ce qui crée une nouvelle couche de privilégiés ? »

Beaucoup de « fonctionnaires » et de militants communistes sont hostiles à l'octroi de gratifications préférentielles à certaines notabilités. Toutefois ceux qui ont fait preuve de faiblesse sur ce point, se mettent en opposition avec la ligne du parti. Il est vraisemblable qu'ils feront les frais de l'épuration en cours.

POLOGNE

Pour renforcer l'activité des propagandistes

La *TRYBUNA LUDU* du 27 décembre dernier consacre une page spéciale à la formation des propagandistes. On y trouve en épigraphe ces paroles de M. Bierut :

« Les groupes de propagandistes commencent à jouer un rôle important pour la liaison entre le parti et les masses. Mais leur niveau politique est relativement bas. Il faut faire tout pour le relever. »

La tâche de ces propagandistes est définie par M. Starewicz.

Elle consiste à accroître l'émulation au travail, à relever la production et à augmenter la discipline du travail. Il signale également qu'au cours du dernier semestre le parti a réussi à former une armée de 100.000 propagandistes.

Dans un autre article sont cités en exemple les résultats atteints par cette méthode. C'est ainsi par exemple que dans le puits « Wilson » l'équipe de mineurs a atteint 208 % de la norme ; que dans le puits « Renard » en deux mois l'absentéisme est descendu de 3.600 heures à 900. Ces résultats ont pu être obtenus parce que « dans chaque secteur les activistes ont pris sous leur protection les ouvriers qui négligeaient leur travail et ont déployé parmi eux une forte propagande. »

Cependant le parti estime que dans ce domaine de nouveaux efforts doivent être faits. C'est ainsi que le 28 décembre les dirigeants du Parti ont inauguré à Varsovie le Centre de formation du Parti. Au cours de la séance d'ouverture M. R. Zambrowski secrétaire du C.C. du Parti Ouvrier polonais a souligné que « le problème de

la formation politique se place en tête de nos préoccupations », il a souligné également qu'au cours de 1950 le nombre des centres de formation politique devait passer de 10 à 50. Il a cependant mis en évidence le fait que la formation politique avait touché jusqu'à présent 190.000 camarades :

« Cette bienfaisante influence s'exprime par le fait que nous éliminons partout les vestiges du Gomulisme et tout ce qui dans les programmes et les différents aspects de notre formation politique représentait des résidus de cette déviation, ce qui freinait l'étude du marxisme-léninisme et découlait d'une fausse théorie selon laquelle la voie polonaise vers le socialisme était bien distincte de celle qu'avait prise l'U.R.S.S. ».

Il est clair que le programme des futurs propagandistes sera d'une stricte orthodoxie soviétique. Il convient de souligner à ce propos que M. Zambrowski a mis l'accent sur le fait que les études seraient particulièrement consacrées à la biographie du camarade Staline.

Le but poursuivi n'est pas seulement d'augmenter le nombre des propagandistes mais de relever le niveau de leur activité.

Il convient en outre d'indiquer ici un autre aspect, plus particulier, du problème. Dans l'article de M. Starewicz celui-ci signale que « ce sont les secrétaires des organisations politiques qui en règle générale, dirigent les groupes des propagandistes ». Or, tout secrétaire de l'organisation politique est en rapport régulier avec la police politique. On peut penser que sous cet angle, un peu spécial, les propagandistes, doivent jouer un rôle utile.

Où en est la reconstruction ?

La propagande polonaise fait grand bruit sur les progrès de la reconstruction. Elle affirme volontiers que Varsovie est déjà à moitié reconstruite.

Certains faits divers cités par la presse permettent de douter de ces affirmations optimistes. C'est ainsi que la *TRYBUNA LUDU* (*Tribune du Peuple*) du 30 décembre 1949 rapporte qu'à la suite des dégâts matériels provoqués dans une maison à moitié détruite de la Rue Smolna 17-19, les habitants de l'immeuble ont dû être évacués dans les *baraquements* de la Rue Schodkiewicz.

Ce fait divers est commenté par le journal polonais en ces termes :

« ... En ce moment il est difficile de préciser si les crédits spéciaux (de la Municipalité) ont été correctement employés. Mais il est de notoriété

publique que les gens continuent à habiter des immeubles endommagés. Ce fait compromet les pouvoirs municipaux et surtout l'Inspection de l'Habitation. »

Par ailleurs la presse a annoncé que l'Association des journalistes de la République polonaise va bientôt posséder son propre immeuble qui sera mis à sa disposition vers le milieu de 1950.

En revanche les renseignements sont beaucoup moins précis en ce qui concerne les dispensaires dont Varsovie est complètement dépourvue, et qui sont en cours de construction pour le compte des Assurances Sociales.

En effet, la *Tribune du Peuple* du 29 décembre qui décrit leur construction, n'apporte aucune précision sur la date à laquelle ils seront mis à la disposition des malades.

HONGRIE

Contre la "pourriture occidentale"

Le 31-12-49, le *KIS UJSAG* (Petit Journal), ancien organe du Parti des petits propriétaires commente le décret interdisant l'emploi de noms ayant un caractère cosmopolite :

« Dans ces repaires d'un type spécial, des êtres abhorant le travail se rencontraient. Dorénavant les enseignes mettant en vedette des endroits portant des noms « Chez Elle ! » — « Smart » — « Palm Beach » — « Abbazia » —

« *Metropol* » — « *Savoy* » — etc. n'existeront plus. Qu'ils reposent en paix... pour toujours ! »

Le 5-1-50 *MAGYAR NEMZET* annonce l'abolition de la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier. Magasins et usines seront ouverts.

Deux jours plus tard, le même journal conseille de ne plus répondre « Allo » au téléphone, car ce mot vient aussi « de l'Occident pourri. »

La propagande soviétique

Dans le *KIS UJSAG* du 4 janvier, le secrétaire général de l'Association Hongrie-U.R.S.S. annonce que :

« La tâche la plus importante de cette association consiste à renforcer de plus en plus les liens d'amitié entre la Hongrie et l'Union Soviétique et à satisfaire l'intérêt toujours croissant envers tout ce qui vient de la grande Union des Républiques Soviétiques. Pour subvenir à cette tâche, la société organise au mois de février le « Mois de l'Amitié Hongaro-Soviétique ». En outre, des groupes culturels soviétiques inviteront dorénavant les personnalités de premier plan de l'industrie, la science et l'agriculture soviétiques en toujours plus grand nombre. »

Notons que le journal de l'Association : *UJ VILAG* (Monde Nouveau) parvient aux couches les plus larges de la population : tirant au début à 20.000 exemplaires, il est imprimé maintenant à 200.000 et l'Association a organisé 200 expositions mobiles en l'honneur de Staline.

Ces chiffres et ces précisions montrent l'ampleur de l'effort de propagande des Soviets dans les pays satellites.

La "disgrâce" de Rakosi

Une fois de plus la presse occidentale prend ses désirs pour des réalités. Rien dans la presse hongroise ne confirme la disgrâce de Rakosi. C'est lui qui a écrit l'article célébrant le 70^e anniversaire de Staline dans le *Szabad Nép* (Peuple libre) organe officiel du P.C. Tous les journaux ont imprimé en première page, et en gros, le titre du télégramme qu'il a envoyé à Staline.

Le numéro du 4 janvier du même journal publie une immense photographie représentant Rakosi à Moscou avec les membres de la délégation qui a accompagné le train apportant les cadeaux du peuple hongrois « au libérateur, maître et ami de notre Peuple — le Grand Staline ».

Enfin, presque tous les journaux ont publié l'article de Rakosi donné le 1^{er} janvier au *Moskovski Bolshevik* : « Moscou symbole de la paix et de l'amitié entre les peuples ».

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Après le Congrès National de la C.G.T.

Tel est le titre de l'article en quelque sorte récapitulatif, publié par la TVORBA du 28 décembre, et dans lequel M. Smidmajer, secrétaire général administratif des syndicats ouvriers, donne un aperçu des nombreuses critiques formulées par les dirigeants cégétistes et par M. Zapotocky, président du Conseil, lui-même. Voici d'abord une énumération édifiante :

« Les erreurs de notre politique des salaires, les normes notoirement insuffisantes, le manque d'attention des syndicats à l'égard du problème de la protection du travail, le défaut de soins en ce qui concerne les conditions d'hygiène dans les entreprises, la bureaucratiation excessive dans le domaine de la sécurité sociale, l'incompréhension manifestée par de très nombreux permanents de la C.G.T. devant l'émulation socialiste et les brigades de choc, l'indifférence de la grande majorité de nos adhérents envers la C.G.T., l'esprit de suffisance, la centralisation abusive, le manque de permanents actifs, les formes et les méthodes d'organisation démodées — voilà les principales de nos insuffisances et lacunes que le Congrès a permis de découvrir et qui freinent considérablement toutes les activités syndicales. »

Dans l'impossibilités de reproduire *in extenso* un article aussi important, nous nous voyons obligés de ne citer que les débuts des paragraphes essentiels :

« (1°) Les permanents et les cadres en général n'ont pas rempli leur devoir. Le camarade Zapotocky a déclaré à ce sujet : Comment expliquez-vous le fait que dans de très nombreuses entreprises se multiplient conflits et malentendus au sujet de la mise en vigueur des nouvelles normes, de la hiérarchisation des emplois, etc ? »

« (2°) Nous n'avons pas réussi à résoudre la question des salaires des spécialistes et des techniciens. »

« (3°) Le problème des traitements et salaires des employés et fonctionnaires d'Etat est également loin d'être résolu. »

« (4°) La C.G.T. a trop négligé les questions de la protection du travail et celle de la protection de la santé et de la sécurité des ouvriers. »

« (5) Le Congrès a soumis à une critique serrée l'ensemble des activités culturelles de la C.G.T. La presse, la propagande et l'éducation des adhérents n'ont pas trouvé, dans le cadre des activités quotidiennes, la place qui leur est due. »

« (6°) ... d'une manière générale, tous les organes de la C.G.T. doivent augmenter et améliorer leur activité. »

Un précieux aveu

L'on sait que la propagande communiste s'évertue à faire croire au monde entier que les bouleversements survenus dans les pays satellites sont l'émanation même de la volonté populaire de ces pays. D'après cette propagande, le coup d'Etat perpétré en février 1948 en Tchécoslovaquie aurait été une affaire purement intérieure de la nation Tchécoslovaque. Cette légende appartient désormais au passé : on lit, en effet, dans une lettre adressée par M. Gottwald à Staline et publiée par les IZVESTIA du 24 décembre :

« Notre peuple se souviendra toujours de votre sollicitude amicale et de vos précieux conseils pour la lutte de notre classe ouvrière et de tous nos travailleurs conduits par notre Parti communiste, contre les exploités, pour une liberté réelle et une véritable démocratie. »

Et pour qu'il ne subsiste aucun doute M. Gottwald ajoute :

« Maintenant que notre peuple est le maître de son pays, nous pouvons construire le socialisme sur les bases des doctrines immortelles de Marx et de Lénine, en nous appuyant sur vos principes géniaux et sur l'exemple du peuple soviétique. Nous sommes conscients du fait que tous nos efforts auraient été vains sans l'effort grandiose et pacifique de l'U.R.S.S., sans votre sollicitude, votre appui et vos conseils, sans l'aide du gouvernement soviétique et du glorieux parti des bolcheviks. »

Pour parler vulgairement, M. Gottwald a « vendu la mèche ». »

L'U.R.S.S. et Munich

Dans son discours en l'honneur du 70° anniversaire de Staline, M. Gottwald, président de la République, a donné une version quelque peu renouée de l'attitude de l'U.R.S.S. pendant et après la crise de Munich. La citation est empruntée au RUDE PRAVO du 22 décembre.

« Dans l'année critique 1938, j'ai été invité chez Staline. Nous avons longuement discuté de la situation de la Tchécoslovaquie et du problème de l'aide soviétique en cas d'agression contre la République Tchécoslovaque par l'Allemagne hitlérienne. Staline m'a déclaré sans ambiguïté que

l'Union Soviétique était prête à accorder à la Tchécoslovaquie une aide militaire même en cas de défection de la France, ce qui n'était pas prévu dans le traité, et même en cas de refus qu'auraient pu opposer au passage des troupes soviétiques la Pologne du colonel Beck et la Roumanie des « boyards ». Bien entendu, avait ajouté Staline, l'U.R.S.S. ne prêterait son concours à la Tchécoslovaquie qu'à la condition qu'elle-même soit décidée de se défendre et qu'elle sollicite l'aide soviétique. Sur ma demande, Staline m'a chargé de communiquer ce dont nous avons convenu à Benès qui alors président de la Républi-

que... Par malheur, la bourgeoisie tchèque qui était au pouvoir, craignant pour ses intérêts de classe, a refusé la main tendue de Staline et l'offre de l'Union Soviétique, et a préféré capituler honteusement... Staline et les peuples de l'U.R.S.S. ont cependant compris que la capitulation avait été l'œuvre de la seule bourgeoisie et non pas du peuple tchécoslovaque. Aussi l'Union soviétique n'a-t-elle jamais reconnu l'occupation de la Tchécoslovaquie... »

M. Gottwald aurait-il donc oublié que M. Fierlinger, alors ambassadeur à Moscou, a été averti,

peu de temps après, par les autorités soviétiques, qu'il n'était plus considéré comme le représentant diplomatique de la Tchécoslovaquie et qu'il n'avait qu'à évacuer les locaux de l'ambassade ? M. Gottwald ne se souvient-il pas du fait que l'U.R.S.S. avait établi des relations de jure avec le gouvernement de Mgr Tiso alors président de la Slovaquie « indépendante », érigée sur les ruines de l'Etat tchécoslovaque ?

En vérité, seuls les Etats-Unis ont résolument refusé alors de reconnaître le Protectorat de Bohême-Moravie et n'ont jamais retiré l'exequatur à l'ambassadeur tchécoslovaque à Washington.

Mauvaise récolte des produits agricoles

Le B.E.I.P.I. a déjà signalé, dans son numéro 17, les résultats peu satisfaisants de la collecte de blé et de pommes de terre. Le HOSPODAR (l'Economiste) a consacré à cette même question une analyse dont le principal mérite est la clarté.

« L'année 1949 est la dixième année consécutive de collecte de blé dirigée. Pendant neuf ans on a prescrit aux agriculteurs les quantités de produits à livrer au Ravitaillement général et pendant neuf ans les contingents imposés n'ont jamais été fournis comme prévu. Cette année-ci (1949) nous avons mis en vigueur le système des contrats débattus et signés librement entre le ravitaillement général et les producteurs... Bien que les quantités résultant de ces contrats fussent notablement inférieures aux impositions des années précédentes, à la mi-décembre les livrai-

sons ont été, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, supérieures à celles enregistrées au 31 décembre 1948. Cette situation mérite un examen plus approfondi.

« ... Etant donné que les quantités fixées par les contrats individuels ne portaient que sur le minimum indispensable de blé, étant donné que tout avait été mis en œuvre pour hâter les travaux des champs (cf. les brigades de choc agricoles), étant donné aussi que la récolte de 1949 a été supérieure à celle de l'année précédente, étant donné que la collecte était confiée exclusivement aux coopératives agricoles (cf. les kolkhozes), étant donné enfin que les quotas avaient été fixés exclusivement par l'administration populaire, on doit considérer les résultats de la collecte comme insuffisants. »

Critique des sovkhoses

Le 1^{er} Congrès national des Domaines de l'Etat a été l'occasion d'une sévère auto-critique formulée par le député Smrkovsky, directeur général des sovkhoses. Après avoir souligné l'importance de l'exploitation collectiviste de la terre et le rôle qui est assigné aux Domaines de l'Etat tchécoslovaque, l'orateur en vient à prononcer des paroles sévères à l'adresse tant des dirigeants que des employés :

« Il a nommé toute une série de directeurs, d'administrateurs, et même d'employés de sovkhoses qui ont mal travaillé pendant l'année écoulée et qui, dans certains cas, avaient pris la ferme décision de ne pas travailler comme il se doit. Ces mauvais administrateurs et ces mauvais travailleurs ont démontré, par leur conduite, leur indifférence à l'égard de notre économie agricole. Les budgets et les programmes élaborés par tous les sovkhoses ont permis de dévoiler l'attitude et le comportement de chacun des directeurs. Les contrôleurs ont pu se rendre compte à quel point certains des dirigeants ont pratiqué le bureaucratisme... En conséquence, de nombreux directeurs ont été relevés de leurs fonctions. »

(Rude Pravo du 18 décembre).

Décidément, les questions agricoles semblent causer plus d'un souci aux autorités tchécoslovaques. Après une mauvaise collecte de blé et de pommes de terre, après le « sabotage des richards des villages », voilà que les Domaines de l'Etat qui devaient pourtant donner l'exemple, se révèlent d'une gestion difficile et déficiente.

La Slovaquie, point faible du glacis

Un grand nombre de travailleurs slovaques ont été déportés en U.R.S.S. En effet, de tous les pays situés derrière le rideau de fer la Slovaquie est sans doute celui où les sentiments anticommunistes sont les plus manifestes. Elle vota anticommuniste lors des dernières élections libres dans la proportion de 70 % et l'activité des partisans dans les montagnes prend des proportions de plus en plus grandes.

La résistance anticommuniste a un caractère spécial. Elle est multipliée par le fait qu'elle est avant tout une lutte contre la domination tchèque. En effet le régime communiste a été imposé en Slovaquie par Prague. Les communistes ont tenté en octobre 1947 d'y faire un coup d'Etat, appuyés même dans cette tentative par des politiciens tchèques non communistes, mais ils ont échoué.

Après février 1948 la faible minorité communiste slovaque s'appuyait uniquement sur la gendarmerie tchèque.

Mais le Parti communiste slovaque est lui-même contaminé. En effet, un journaliste communiste slovaque Gocev a déclaré récemment à Belgrade que les dirigeants du Parti sont presque tous des admirateurs de Tito. Ce fait n'a rien d'étonnant, si l'on sait que la plupart d'entre eux ont adhéré au communisme par réaction contre le colonialisme tchèque entre les deux guerres. En effet le capitalisme tchèque a détruit après 1919 la faible industrie slovaque, ce qui a eu pour conséquence l'émigration. Il est évident que la domination de Prague leur paraît aujourd'hui difficilement supportable.

D'après « Derrière le rideau de fer » organe de l'Union des Etudiants slovaques à Paris

ROUMANIE

Manifestations pro-soviétiques

Le deuxième anniversaire de la proclamation de la République Populaire Roumaine a été fêté le 30 décembre 1949 avec un grand éclat.

Au cours d'une grande assemblée organisée par le P.C. à Bucarest, Teohari Georgescu, secrétaire du C.C. du Parti et Ministre de l'Intérieur, a glorifié le rôle joué par l'armée soviétique dans la libération du pays :

« La victoire du régime démocratique populaire dans notre pays est devenue possible à la suite de l'acte du 23 août 1944. Du fait que notre pays a été libéré du joug des envahisseurs fascistes par l'armée soviétique, notre peuple a pu pour la première fois dans son histoire, respirer librement et devenir le maître de son sort... »

(Scanteia, 30-12-49.)

De son côté le Ministre de la Défense Nationale le général-colonel Emil Bodnarciuk a invité

les troupes à manifester leur reconnaissance envers l'Union Soviétique :

« Il faut semer dans les cœurs de tous les soldats la reconnaissance, et un amour chaleureux envers l'Union Soviétique et envers le grand génie du monde ouvrier, le camarade Staline. »

(Scanteia, 30-12-49.)

Toutes ces manifestations de fidélité au régime et de dévouement à l'Union Soviétique, n'empêchent par l'armée roumaine de demeurer un élément suspect. On apprend en effet de Bucarest que le commandement soviétique a donné l'ordre que toutes les unités de l'armée roumaine soient désarmées. Aux exercices de tir, les fusils seront apportés en camion et après le tir ils seront de nouveau transportés dans les casernes. Les seules unités armées en permanence seront celles de la Milice. En outre on annonce la nomination de deux officiers russes aux fonctions de sous-chefs d'Etat-major de l'armée roumaine.

LA VIE EN U.R.S.S.

La grande misère des internats scolaires

C'est le journal du corps enseignant, *OUT-CHITIELSKAIA GAZETA* du 7 décembre qui nous la révèle dans son éditorial intitulé : « Plus de sollicitude sur les internats scolaires » et d'où nous relevons ces passages :

« On n'accorde pas à la question des internats scolaires une attention suffisante. Un grand nombre d'internats scolaires organisés au début de l'année scolaire se trouvent actuellement dans une situation fort difficile. Dans la plupart des régions, cette question si importante dans la réalisation du plan quinquennal d'instruction obligatoire, reste négligée... »

La négligence se traduit principalement par une parcimonie exagérée des fonds alloués. Ainsi,

par exemple, dans la région de Minsk, l'école Talkovskaïa devait recevoir 12.000 roubles pour l'organisation de son internat — elle en a reçu 9.000. Au lieu de 13.000 roubles, l'école Plechtevniškaïa en a reçu 3.000. La situation est la même dans la plupart des régions de la RSS kirghize...

L'hygiène et la surveillance sanitaire sont également fort négligées dans les internats. Le travail éducatif est mal organisé. Les éducateurs travaillent sans aucun ordre ni plan. Dans de nombreux cas le corps enseignant est insuffisant ou trop faible par sa qualité. Or n'oublions pas que l'internat n'est pas seulement un hôtel pour écoliers, c'est aussi et avant tout un centre d'éducation... »

Renseignements sur les "Amis de l'U.R.S.S."

Le rôle des organisations communistes camouflées, dites « paracomunistes », qui continuent d'attirer de nombreuses personnalités neutres dont la bonne foi est souvent surprise, mériterait d'être mieux connu. De telles sociétés pullulent dans tous les pays occidentaux sous les noms les plus divers. L'une des plus importantes d'entre elles est l'Association des « Amis de l'U.R.S.S. », à laquelle adhèrent bien des gens se croyant sincèrement démocrates et progressistes et qui n'ont pas encore compris que dans la société du XX^e siècle, l'esclavage d'Etat représente l'extrême-droite et que le travail forcé est le synonyme le plus caractérisé de ce que nos ancêtres de 1789 auraient appelé la réaction.

Les *IZVESTIA* du 18 décembre, sous la plume

de M. I. Lavroukhine et sous le titre : « Les sociétés des Amis de l'U.R.S.S. à l'étranger » ont l'obligeance de nous donner quelques renseignements sur ces sociétés :

« L'autorité internationale de notre patrie socialiste ne fait que croître chaque jour de par le monde. Chaque jour les rangs des peuples amis de l'U.R.S.S. se resserrent autour de l'Union Soviétique — sauveur du monde, défenseur de la paix et de l'amitié entre les peuples. »

Le 5 octobre dernier, à Pékin, capitale de la nouvelle Chine démocratique, a eu lieu le premier Congrès panchinois de l'amitié sino-soviétique...

L'été dernier, a été créée la « société de l'ami-

tié germano-soviétique ». En quelques mois le nombre des membres de cette association est passé de quelques milliers à près de 445.000.

« Italie-Russe » comptait il y a un an de cela quelques dizaines de milliers de membres. Elle en compte maintenant 344.000. « France-U.R.S.S. » a 100.000 membres.

« Sur l'invitation de l'APRC (Association Pan-unioniste de Rapports Culturels avec l'Etranger) et d'autres organisations soviétiques, des dizaines de délégations étrangères, ont visité l'Union Soviétique. De leur côté des délégations de l'APRC invitées par les « Amis de l'U.R.S.S. » ont visité l'Albanie, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Chine, la Corée, l'Italie, la

Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande, le Pakistan et de nombreux autres pays. Tout ceci démontre une fois de plus que le « rideau de fer » n'est qu'une légende fabriquée par les businessmen américains pour tromper le peuple. »

En ce qui concerne ce « rideau de fer », M. Lavroukhine oublie seulement d'indiquer que ce rideau ne s'entr'ouvre dans les deux sens que pour des personnes triées sur le volet et que même à l'intérieur de la zone soviétique, la circulation n'est point libre d'un pays à l'autre, tandis que même les communistes les plus en vue et les plus suspects d'activités anti-nationales peuvent se rendre à leur guise d'Angleterre en Italie, de France en Norvège, etc.

Déclarations et actes en désaccord

Les déclarations, ce sont celles de Malenkov dans son article paru dans la PRAVDA du 21 décembre, à l'occasion des 70 ans de Staline et où celui qu'on désigne parfois comme le successeur probable de Staline, disait notamment que, d'après les déclarations faites par Staline à plusieurs reprises :

« le gouvernement de l'U.R.S.S. considère que malgré la différence des systèmes économiques et idéologiques de l'U. R. S. S. et des Etats-Unis, la coexistence de ces systèmes et le règlement pacifique des divergences entre les

deux pays était non seulement possible, mais absolument nécessaire dans l'intérêt de la paix universelle. »

Les actes, ce sont les attaques permanentes que l'on constate dans la presse soviétique à l'égard des Etats-Unis, et qui s'expriment soit par des articles, soit par des dessins y paraissant presque chaque jour, représentant les U.S.A. sous la forme de quelque monstre hideux, avec lequel il est bien difficile au citoyen soviétique de s'imaginer qu'il puisse « coexister » avec l'U.R.S.S.

LE COMMUNISME EN EXTRÊME-ORIENT

L'U.R.S.S. et l'Indonésie

Depuis que la Chine entière est conquise par les troupes communistes et que la défense occidentale se raidit sur les pourtours, les dirigeants soviétiques se rendent compte que là encore, tout comme en Europe, leurs conquêtes militaires touchent à leur fin et que — sauf peut-être en Indochine — le seul atout à jouer désormais est celui de la « quatrième colonne » (nous disons quatrième colonne puisqu'elle est antérieure à celle qu'on appelait « cinquième »). Deux articles des IZVESTIA montrent bien que c'est à l'infiltration que le bolchevisme entend désormais se consacrer dans ces régions.

A l'occasion de la proclamation du nouveau statut des Indes néerlandaises, on lit dans les IZVESTIA du 8 décembre, sous le titre « Le nouveau plan d'asservissement de l'Indonésie » :

« En 1924, le camarade Staline prévoyait déjà que les mouvements nationaux dans des pays comme la Chine ou les Indes finiraient par porter à l'impérialisme un « véritable coup de marteau pilon ». Avec la victoire de la démocratie en Chine, la lutte que les peuples de l'Asie et tous les peuples colonisés du monde mènent pour leur indépendance et leur libération, vient de faire un pas de géant vers la victoire finale. Les impérialistes américains ont perdu avec la Chine leur

principale base d'agression, ils s'efforcent donc maintenant par tous les moyens de s'accrocher dans d'autres régions asiatiques du Pacifique... »

Après avoir fait l'historique des luttes qui se sont déroulées en Indonésie, au cours des dernières années et après avoir dénoncé le rôle « traître et perfide » de Soekarno et de sa « clique », l'article met en relief le rôle qui devra désormais incomber aux révolutionnaires nationaux irréductibles, c'est-à-dire bolcheviks, d'Indonésie :

« ... Il ne fait aucun doute que l'accord signé avec les impérialistes hollandais par la clique pro-américaine de Soekarno est voué dès à présent à un insuccès certain et cela malgré tous les efforts des impérialistes anglo-américains pour faire couvrir cet accord par la sainte autorité de l'Organisation des Nations Unies. Les forces démocratiques continuent la lutte contre l'oppressé à Bornéo et à Sumatra. Les démonstrations massives du peuple indonésien contre l'accord honteux signé à La Haye prouvent clairement que quelles que soient les manœuvres des colonsateurs hollandais et de leurs patrons, le peuple indonésien n'arrêtera pas la lutte pour son indépendance ! Et le peuple indonésien trouvera toujours à ses côtés, pour l'encourager et l'aider, les pays démocratiques du front anti-impérialiste. »